

Volume 13 – Nº 2 – Maio / Agosto de 2019

Angry Birds Space: un estudio de caso de los aspectos lúdicos y habilidades cognitivas y motoras de el estudiante del siglo xxi

Patrícia M. F. Coelho

Professora Permanente do Programa de Pós-Graduação Mestrado e Doutorado em Educação da Universidade Metodista de São Paulo (UMESP) e Professora do Programa de Mestrado em Educação, Subjetividade e Psicanálise da Universidade Ibirapuera (UNIB)
patriciafariascoelho@gmail.com

Alzira Lobo

Professora Permanente do Programa de Pós-Graduação Mestrado Interdisciplinar em Ciências Humanas da Universidade Santo Amaro (UNISA)
loboarruda@hotmail.com

Jairo Bandeira

Professor da Universidade Santo Amaro (UNISA)
jairobandeira7@gmail.com

Edson Alves

Mestre pela Universidade Santo Amaro (UNISA)
edsonalves2305@gmail.com

Alcides Cruz

Professor da Universidade Santo Amaro (UNISA)
alcidesc@uol.com.br

Vânia Amaro Gomes

Mestre pela Universidade Santo Amaro (UNISA)
vgomes45@gmail.com

Roseli Gomes

Mestre pela Universidade Santo Amaro (UNISA)
rosegomescv@gmail.com

RESUMEN

Ante las grandes transformaciones derivadas del desarrollo de la Web 2.0, es impresionante el impacto de esas revoluciones tecnológicas en la Educación, en sus más diversos niveles de formación. Los juegos digitales se están convirtiendo en herramientas didáctico-pedagógicas frecuentes en las rutinas escolares y universitarias. En este contexto, nuestra propuesta de investigación es entender como (i) lo que es y cómo se dio la evolución de la Cibercultura y (ii) verificar los

aspectos lúdicos encontrados en el juego de la NASA que auxilian en el aprendizaje del alumno, así como en su desarrollo cognitivo . Para explorar esta propuesta, nuestra metodología será descriptiva con carácter exploratorio y cualitativo de un estudio de caso (GIL, 2003), a partir de un estudio de caso del juego Angry Bird creado para la NASA. En el caso de que se produzca un cambio en la calidad de vida de las personas que viven con el VIH / Sida, los fundamentos de teóricos de la comunicación (LÉVY, 2009, SANTAELLA, 2008, CASTELLS, 2013). Con nuestro análisis del juego seleccionado, logramos deducir consideraciones generales que nos permiten distinguir cómo los aspectos lúdicos impulsan los procesos de enseñanza y aprendizaje en los juegos de la NASA. Además de ser posible comprender el desarrollo de la Cibercultura en nuestra sociedad.

Palabras Clave: lúdico; juegos digitales educativos; cibercultura.

Abstract

In the face of the great transformations arising from the development of Web 2.0, the impact of these technological revolutions on Education, at its most diverse levels of education, is impressive. Digital games are becoming a didactic-pedagogical tool common in school and university routines. Observing this conjuncture, our research proposal is to understand (i) what is and how the evolution of Cyberculture occurred and (ii) to verify the playful aspects found in the NASA game that aid in student learning as well as in their cognitive development . To explore this proposal, our methodology will be exploratory and qualitative descriptive of a case study (GIL, 2003), based on a case study of the Angry Bird game created for NASA. As a theoretical basis, we draw an interdisciplinary perspective that, on the one hand, welcomes the theoretical presuppositions of students of games (HUIZINGA, 2003, CALLOIS, 2003, FRANCES, 2003, COELHO, 2012, 2013 and MATTAR, the foundations of communication theorists (LÉVY, 2009; SANTAELLA, 2008; CASTELLS, 2013). With our analysis of the selected game, we have come to understand general considerations that allow us to distinguish how playful aspects drive the teaching and learning processes in NASA games. In addition to being able to understand the development of Cyberculture in our society.

Key words: playful; educational digital games; cyberculture

Introducción

"El juego es una actividad rica y con gran efecto, que responda a las necesidades lúdicas, intelectuales y emocionales, la estimulación de la vida social y por lo tanto representan una importante contribución al aprendizaje¹". (RODRIGUES, 2001, p. 1)

Com la evolució de la Web 2.0 ha canviat les formes de comunicar-se i relacionar-se dins de la nostra societat (CASTELLS, 2013, LEVY, 2009, BARTRA, 2007). Aquests canvis en les comunicacions han permès l'evolució de diferents dispositius mòbils que van facilitar l'accés i la interacció amb l'usuari de les refinades plataformes digitals aplicades principalment al contexte educatiu (COELHO, 2013). Entre ells hi ha interès en aquest estudi, els que faciliten els videojocs digitals lliures, va destacar els videojocs educatius.

Els videojocs digitals han crescut i han guanyat espai tant en el mercat d'entreteniment com en l'espai educatiu en tot el món, per tant, avui dia els investigadors i professionals del mercat reconeixen que els videojocs atrauen a una legió d'usuaris i seguidors, on es mouen anualment milions de dòlars en la seva producció i comercialització, com és el cas, per exemple, de la NASA (*National Aeronautics and Space Administration*²).

La NASA és l'Agència Espacial estatunidenca, que es dedica a la investigació i desenvolupament de programes d'exploració i tecnologia espacial. En els últims quatre anys (2012-2016) la NASA es va unir a la companyia finlandesa desenvolupadora de videojocs *Rovio Entertainment Ltd.* desenvolupadora de la sèrie *Angry Birds*. El propòsit va ser desenvolupar videojocs amb els personatges de la sèrie que permetin als nens aprendre sobre el sistema espacial d'una manera lúdica. D'aquesta manera, hem observat que les agències d'investigació, grans i importants, han reconegut la importància de destacar que els videojocs digitals

¹ Texto original en portugués y traducción libre al español realizada por los autores " O jogo é uma atividade rica e de grande efeito que responde às necessidades lúdicas, intelectuais e afetivas, estimulando a vida social e representando, assim, importante contribuição na aprendizagem"

² Traducción libre realizada por los autores "Administração Nacional do Espaço e da Aeronáutica".

y aspectos lúdicos están en la sociedad de hoy en día ayudando activamente en el proceso educativo - que enfatiza la importancia de nuestro estudio.

Evidenciando esta acción emprendedora de la NASA de proponer la creación de videojuegos para enseñar acerca del sistema planetario, nuestra investigación propone entender cómo los aspectos lúdicos que se encuentran en el videojuego principal, Angry Birds Space se pueden utilizar en clase, en la disciplina de geografía, ayudando en la aprendizaje y el desarrollo de sus habilidades cognitivas y motoras. Reconocemos, apoyados en Gros (2003), que un videojuego que se proponga o que sea desarrollado con un propósito educativo, necesita tener objetivos de aprendizaje muy claras y definidas así, para enseñar las disciplinas al mismo tiempo promover el desarrollo estrategias y/habilidades intelectuales - que se produce, por ejemplo, en el corpus seleccionado para este estudio.

Como fundamentación teórica, nos basamos en una perspectiva interdisciplinaria que acoge de un lado, los presupuestos teóricos de los videojuegos (HUIZINGA, 2003; CALLOIS, 2003; FRASCA, 2003; COELHO, 2012; MATTAR,2013) y, por otro lado, los fundamentos teóricos de la comunicación (LÉVY, 2009; SANTAELLA, 2008; CASTELLS, 2013, BARTRA, 2007).

A partir del análisis del videojuego on-line Angry Birds Space, nos proponemos entender cuáles son las estructuras lúdicas de jugabilidad que impulsan los procesos de enseñanza y aprendizaje, a partir de ese videojuego que *no parece pero es educativo*. Por lo tanto, tenemos el objetivo de ver cómo este videojuego: (i) permite la interactividad; (ii) estimula las habilidades cognitivas y motoras, y (iii) amplía el conocimiento del mundo de la geografía de sus miembros-jugadores.

Los resultados esperados de este estudio son mostrar cómo los profesionales de la educación pueden utilizarlos videojuegos en línea gratuitos de diferentes sites y utilizarlos como material de enseñanza en clase auxiliando, así, sus estudiantes a aprender de una manera divertida y ludica desarrollando durante el juego, diversas las habilidades cognitivas y motoras.

Te mostraremos, también, una breve y sucinta visión, general, de lo que es y cómo se caracteriza el ciberespacio y su importancia para la educación con el fin de

situar al lector en el tema, lo que facilita la comparación propuesta en este estudio para reflexionar sobre videojuegos educativos en un entorno digital.

Por la delimitación del tema , o *corpus*, os objetivos e os resultados esperados, seguiremos para o próximo tópico explicando nuestra metodología de trabajo.

Metodología

Para estudiar esta propuesta, nuestra metodología es descriptiva de carácter exploratorio y cualitativo de un estudio de caso (GIL, 2003), una vez que estaremos investigando un campo aun en desarrollo en el campo de la educación, a partir de un estudio de caso *game Angry Birds Space* .

1. Breves apuntes sobre el ciberespacio y su importancia para la educación

Levy (2007) argumenta que es necesario reconocer que la inteligencia colectiva es una realidad que crece día a día, especialmente después del desarrollo de tecnologías y técnicas digitales. Pero, ¿qué es la inteligencia colectiva segundos Levy? El autor explica que es la inteligencia colectiva se distribuye en todas partes, es valorada por muchos miembros de la sociedad, funciona en tiempo real y lleva a los individuos a una movilización efectiva de habilidades.

El autor también plantea como un optimista acerca de la Internet, se afirma que el crecimiento de la Cibercultura es resultado de la circulación de los jóvenes que buscan comunicarse de manera diferente de la comunicación de masas. De acuerdo con el investigador (2009; 2007), el auténtico acto de comunicación es construir y cooperar en un universo de significados, donde las redes permitirán el fortalecimiento de los lazos entre los miembros de la familia, amigos y compañeros de trabajo, ya que la conexión permite interacciones de comunicación en tiempo real más allá de un cierto límite y los límites espaciales.

Los nuevos medios de comunicación, a partir de las redes deben proporcionar a los miembros de la comunidad medios para coordinar su interacción dialógica en el mismo universo virtual de conocimientos (CASTELLS, 2013, MATURANA Y VARELA, 2004), una vez que en el ciberespacio se materializa y se permite que las interacciones de diferentes personas que comparten varias formas de conocimiento. De esta manera, la Web 2.0 se caracteriza por ser un espacio de comunicación que valora, sobre todo, la democracia y la diversidad, produciendo de esta manera una nueva estética que permite a las personas a colaborar, trabajar y aprender juntos a la red.

El tema de aprendizaje y educación en la red también ha atraído la atención de muchos investigadores de la Cibercultura, como, por ejemplo, Levy (2009, 2007), Santaella (2010, 2007), Maturana y Varela (2004), Coelho y Costa (2016), entre otros - que reconocen este espacio como un nuevo lugar para hacer y pensar la educación.

Levy (2009, 2007) explica que el Internet ha cambiado la relación del hombre con el conocimiento, lo que hace que el papel del maestro también tenga sido cambiado. En la era digital el profesor ejerce una acción activa de desarrollador de la adquisición de conocimientos de los estudiantes y, no es el dueño de los conocimientos como en una escuela tradicional (COELHO; COSTA, 2016). Por lo tanto, el profesor asume en la era digital el papel de un mediador del conocimiento que caracteriza como un guía del proceso de aprendizaje mediante la adopción de una colocación crítica de la enseñanza, de los estudiantes y de las redes (LÉVY, 2009,2007, SANTAELLA, 2010, 2007, MATURANA, 1995).

Las redes replantean, así, lo espacio de las aulas y las acciones del maestro, lo que permite un número relativamente grande de personas que interactúan y aprenden en una red de comunicación directa que valora diferentes formas de conocimiento. Este entorno virtual de aprendizaje puede y debe ser considerada como parte de la escuela, siendo que ahora la sala virtual se convierte en una estrategia didáctica.

Uno de los mayores potenciales de la educación en red es su posibilidad interactiva y virtual (COELHO; COSTA, 2016). De acuerdo con los investigadores en un futuro cercano, no habrá separación entre la educación presencial y la educación a distancia. La educación la distancia, conocida como la educación EaD crece en Brasil y en todo el mundo convirtiéndose cada día una realidad y destacando la necesidad de que los profesores e investigadores que presten atención a su realidad.

Evidenciado el contexto de la Cibercultura y su potencial en el ámbito educativo. Ahora iremos al siguiente subtítulo.

2. El aspecto lúdico del videojuego y la educación

Eck (2006) evidencia que en los últimos años ha aumentado considerablemente el interés de los investigadores de todo el mundo, sobre el tema de los videojuegos que reconocen sus aspectos positivos, sus ventajas y su potencial, y sobre todo su eficacia como recursos lúdicos y didácticos aplicados a la educación (COELHO; COSTA, 2013). Sin embargo, el estudio del videojuego y su potencial recreativo ya ha atraído el interés de los investigadores principales, por ejemplo, Huizinga (2003) y Callois (2003).

Huizinga (2003) explica que los aspectos lúdicos que se encuentran en los videojuegos tienen no sólo un personaje o un pasatiempo divertido, es a través del videojuego que los individuos estimulan una serie de aspectos que contribuyen tanto al desarrollo individual cuanto para el desarrollo social, porque hay:

Una divergencia extraordinaria entre los numerosos intentos de definición biológica del juego. Algunos definen cuál origen y fundamentodel juego conjunto en términos de descarga de la energía vital superabundante, otros, tales como la satisfacción de ciertos instintos de imitación "o aun," o simplemente como "necesidad" de la distensión. Según una teoría, el juego es la preparación de un joven para las tareas serias que requieren la edad adulta; de acuerdo con otra, es un auto-control necesario para el ejercicio individual. Otros ven el comienzo del juego como el impulso innato para ejercer una determinada universidad, o como el deseo de dominar o competir. Las teorías todavía hay que consideran un "abreacción", una salida para los impulsos nocivos, un restaurador de energía gastada por una

actividad unilateral, o "cumplimiento de un deseo" o una ficción destinada a preservar la sensación de valor persona³. (HUIZINGA,2001, p. 33)

Desde 1938, Huizinga describe que todas las actividades humanas, en destaque, la filosofía, el arte y los idiomas, deben entenderse como resultado de un juego, como el autor afirma que la idea del juego es fundamental para civilización. Para Huizinga (2001, p. 33) el juego es:

Una actividad voluntaria u ocupación ejercidos dentro de ciertos límites y determinados de tiempo y espacio, según reglas libremente acordado pero absolutamente obligatorias, provista de un fin en sí mismo, acompañado de un sentimiento de tensión y alegría y la conciencia de ser diferente de la vida cotidiana⁴.

De este modo, a través de la colocación de Huizinga, se puede inferir que el juego se expresa en nuestra sociedad como una forma de lenguaje, desde la antigüedad, preservar y perpetuar, especialmente las características lúdicas, interactivas y competitivas.

Caillois en su libro *Los juegos de y los hombres* (1958), explica que el juego de diferentes maneras. Para el autor, el juego debe ser entendida como una actividad:

En primer lugar, uno de sus significados más comunes, y también el más cercano de su verdadero significado, el término "juego" significa no sólo

³Texto original en portugués y traducción libre al español realizada por los autores: "Uma extraordinária divergência entre as numerosas tentativas de definição biológica do jogo. Umás definem as origens e o fundamento do jogo em termos de descarga de energia vital superabundante, outras, como satisfação de certos "instintos de imitação", ou ainda, simplesmente como uma "necessidade" de distensão. Segundo uma teoria, o jogo constitui uma preparação do jovem para as tarefas sérias que mais tarde a vida exigirá; segundo outra, trata-se de um exercício de autocontrole indispensável ao indivíduo. Outras vêem o princípio do jogo como o impulso inato para exercer uma certa faculdade, ou como o desejo de dominar ou competir. Teorias há, ainda, que o consideram uma "ab-reação", um escape para impulsos prejudiciais, um restaurador de energia despendida por uma atividade unilateral, ou "realização do desejo" ou uma ficção destinada a preservar o sentimento do valor pessoal".

⁴Texto original en portugués y traducción libre al español realizada por los autores: "Uma atividade ou ocupação voluntária, exercida dentro de certos e determinados limites de tempo e espaço, segundo regras livremente consentidas, mas absolutamente obrigatórias, dotado de um fim em si mesmo, acompanhado de um sentimento de tensão e de alegria e de uma consciência de ser diferente da vida cotidiana."

el estilo actividad específica, sino también todas las imágenes, símbolos o herramientas necesarias para tal actividad o el funcionamiento de un todo complejo. (...) 1) gratis [voluntaria]; 2) separada [en el tiempo y en el espacio]; 3) incierta [su curso no se puede determinar, ni en los resultados se puede lograr de antemano]; 4) improductiva [no genera bienes o mercancías - aunque a veces transferirlos]; 5) regido por reglas [acordado que suspender las leyes ordinarias]; 6) 6) ficticia [un cuento acompañado de conocimiento de una segunda realidad, en contra de la vida real]⁵ (CAILLOIS, 2001, pp. 9-10).

Por lo tanto, se comprueba que Caillois así como Huizinga señala y explica los aspectos del juego: concursos, sorteos, problemas desafiantes, entre otros. (2001, p 31) Caillois en su libro *Los juegos y los hombres* hace, aun, una clasificación de los tipos de juegos, respectivamente, en el siguiente orden: agón, alea, la mímica y ilinx. Coelho (2011, p. 10), nos dice que:

Roger Callois clasifica los tipos de juegos, respectivamente, de la siguiente manera: agón, alea, la mímica y ilinx. Estas calificaciones no sólo se entienden por sí mismos y aisladamente, sino que también se combinan para aumentar las posibilidades de los juegos. Según el autor, ellas se presentan a continuación. Agon: es un conjunto de juegos que parecen competir. Los juegos crean condiciones para una competición entre / con oponentes en que solamente una persona del grupo será el campeón. Las condiciones se imponen al jugador que va a ganar el juego quién tiene los mejores atributos tales como la velocidad, la memoria, agilidad, capacidad de comunicación, la inteligencia, etc. Alea (...) lo que importa para el jugador es la suerte y o azar porque aquí no depende del jugador o sus habilidades, lo que importa en esta clase es la suerte. El jugador acepta las reglas y tomar riesgos, creyendo que se beneficiarán a través del juego. El juego de ruleta y los dados son ejemplos de clases ALEA. (...) El Mimicry se compone de una ilusión que se crea por el juego y puede ser entendido como un juego de interpretación (...) Na Mimicy, el jugador toma un personaje y vive esta vida en un mundo imaginario, que permite al jugador pensar - creer - sensación " vivir "en otro mundo distinto de él, porque en las reglas mimicyas y todo lo que sucede durante el juego está en las manos

⁵Texto original en portugués y traducción libre al español realizada por los autores: "Em primeiro lugar, numa das suas mais correntes acepções, e também das mais próximas do seu verdadeiro significado, o termo "jogo" designa não somente a actividade específica que nomeia, mas também a totalidade das imagens, símbolos ou instrumentos necessários a essa mesma actividade ou funcionamento de um conjunto complexo. (...) 1) livre [voluntária]; 2) separada [no tempo e espaço]; 3) incerta [seu curso não pode ser determinado, nem resultados podem ser alcançados de antemão]; 4) improdutiva [não gera mercadorias nem bens – apesar de, às vezes, transferi-los]; 5) governada por regras [convencionadas, que suspendem as leis ordinárias]; 6) fictícia [um faz-de-conta acompanhado da consciência de uma segunda realidade, contrária à vida real]"

del jugador que va a utilizar su creatividad en el transcurso del juego, es decir, en la mímica hay libertad total para utilizar el reproductor y dar rienda suelta a su imaginación. La única regla del juego que no puede ser cambiada por el jugador son esas reglas fijas que existen en todo tipo de juegos. El Ilinix: el jugador produce una sensación de inestabilidad causada por algunas acciones producidas por el juego que alteran los órganos de los sentidos del cuerpo del jugador. En esta categoría es el propio jugador que buscar en este desequilibrio físico y mental. Estas cuatro categorías de juegos presentados anteriormente, son las cuatro formas en que Roger Caillois características para clasificar el juego (CALLOIS, 2010, pp.31-48).

Según el autor estas clasificaciones no se comprenden por sí mismos, se combinan entre sí para aumentar las posibilidades de juegos. Gros (2003) especifica además que los juegos han sido siempre una de las principales actividades de los niños, y que con los avances tecnológicos videojuegos finalmente se convirtió en una de las primeras y favoritos aparatos electrónicos con los que se relaciona el niño.

Lynn Alves (2012) complementando las ideas de los investigadores sobre el juego, se destaca la cuestión del lúdico en los juegos, especialmente destacando que éstos pueden y deben ser aplicados al entorno educativo. La investigadora "cuanto aun Tenemos que caminar para entender que lo lúdico debe estar presente en las situaciones de aprendizaje? La escuela debe ser un espacio de placer⁶?" (ALVES, 2012, p. 5). Enfatizamos que hay otros investigadores que también defienden esta propuesta (idea), tales como, por ejemplo, Gee (2010), Mattar (2010), Coelho (2013), Schwartz (2014), entre otros.

Gee (2010) afirma que para tener aprendizaje es necesario que haya diversión, que es uno de los principales principios del aprendizaje y que según el autor se encuentran en todos los bueno juegos. Mattar (2013, p. 193) comparte la misma opinión que Gee al asegurar que " el aprendizaje requiere motivación para la participación intensa, al que se llega a través de los videojuegos"⁷. Por lo tanto,

⁶Texto original en portugués y traducción libre al español realizada por los autores: "quanto ainda precisamos caminhar para compreender que o lúdico deve estar presente nas situações de aprendizagem? Que a escola deveria se constituir um espaço de prazer?"

⁷ Texto original en portugués y traducción libre al español realizada por los autores: "o aprendizado necessita de motivação para um envolvimento intenso, o que é atingido pelos games"

destacamos que tanto el placer cuanto la motivación están en los juegos a través de sus estrategias y aspectos lúdicos de juego.

La adecuación de los recursos lúdicos son esenciales para el aprendizaje de los estudiantes-jugadores. Los juegos deben transmitir las informaciones y contenidos de forma rápida, clara y objetiva, más allá de consentir una jugabilidad que permite a los jugadores-estudiante, experimentos cinéticos y sensoriales (FRASCA, 2003). Balasubramanian y Wilson, (2006) explican que los videojuegos deben presentar en su estructura una jugabilidad ofrece al jugador: (i) los desafíos con aumento de los niveles, (ii) personaje interesante y entretenido; (iii) las reglas que deben seguirse; (iv) las metas y los objetivos a alcanzar; (v) los problemas y desafíos que deben superarse; (vi) la narrativa atractiva; (vii) la interacción del jugador con el juego y / o entre los jugadores, (viii) mostrar estrategias dinámicas y de retroalimentación (ix) *feedback* y los resultados. De esta manera, el estudiante al interactúe con el juego no debería reconocer las estrategias lúdicas y de aprendizaje del videojuego educativo y, sí, debe sentirse seducido por ellos jugando y divirtiéndose mientras aprenden con su contenido.

Verificamos, descrito en este tema que (i) de acuerdo con Huizinga los juegos hacen parte de la humanidad desde el principio, (ii) Caillois explica que los juegos caracterizan como cuatro tipos, a saber: agón, alea, la mímica y ilinx y (iii) el prazer y la motivación lúdica deben utilizarse como estrategias de jugabilidad de los juegos educativos una vez facilitan el aprendizaje y despiertan el deseo de los estudiantes para jugar y de este modo aprenden.

Presentamos en esta sección los aspectos lúdicos de los juegos, su estructura de jugabilidad y su aplicabilidad al universo educativo. Ahora iremos para el siguiente estudio: Cómo se desarrollan las habilidades cognitivas y motoras de los estudiantes a través de videojuegos.

3. Cómo se desarrollan las habilidades cognitivas y motoras de los estudiantes a través de videojuegos

Un videojuego educativo o *Serius game* como también llamado, para ser utilizado en el aula, tiene como objetivo permitir al estudiante-jugador una aprendizaje significativa que permita los estudiantes construir su propio conocimiento a través de los contenidos que se presentan de una manera lúdica (MATTAR, 2010). Los profesores a utilizar los videojuegos como un recurso para el desarrollo de las habilidades intelectuales y físicas deben planear y organizar como este tipo de actividades se llevarán a cabo y cuáles serán los videojuegos elegidos. Schwartz (2014) explica que los videojuegos de acción mejoran la habilidad motriz, videojuegos de estrategia estimulan el razonamiento lógico y videojuegos de RPG fomentan el liderazgo y el trabajo en equipo.

Gros (2003) complementando las ideas de Schwartz (2014) el autor demuestra que el videojuego digital permite también al estudiante desarrollar diferentes habilidades cognitivas y motoras, a partir de las actividades operativas que motivan a los estudiantes a desarrollar su percepción sensorial y la agilidad intelectual. Balasubramanian y Wilson (2006) explican que el videojuego permite el desarrollo de habilidades cognitivas de los alumnos-jugadores cuando exige que ellos avancen con: (i) la resolución de problemas, (ii) la adopción de decisiones, (iii) el reconocimiento de patrones, (iv) el tratamiento de la información, (v) desarrollando la creatividad y el pensamiento crítico.

De esta manera, se deduce que hay una expansión cognitiva del jugador a través del contenido que aparece en el videojuego y, lo que permite a los jugadores a entender el contenido de diferentes disciplinas a través de actividades lúdicas (recreativas) que requieran del jugador un pensamiento más rápido de que en una actividad tradicional, por ejemplo (Necuzzi, 2013). Clark (2003) destaca, en sus investigaciones, que la relación entre los seres humanos con los entornos tecnológicos de aprendizaje se transforman y cambian no sólo la forma de asimilar el conocimiento, sino la forma en que tiene lugar el aprendizaje.

Los videojuegos educativos se caracterizan como una tecnología inteligente que lleva al estudiante a incesantes avances cognitivos y motores, ya que cada día el espacio digital es un lugar vivido por el alumno-jugador convirtiéndose en cada

vez más difícil saber dónde impiesa el mundo virtual y comienza el mundo real (CLARK, 2003).

De esta manera, hemos observado que los videojuegos educativos si fueren bien diseñados permitirá a los jugadores llegar a un profundo estado de concentración, lo que permitirá una lección interactiva, ya que los objetivos y retos propuestos en el *serious game*, mantiene a los estudiantes motivados (Necuzzi, 2013). Por lo tanto, podemos concluir que los videojuegos educativos demuestran: (i) tener una alta capacidad para estimular el aprendizaje de los estudiantes-jugadores, a través de y de un entorno dinámico y interactivo, (ii) proporcionan una experiencia visual y espacial que atrae a los estudiantes-jugadores lo que les permite desarrollar diferentes habilidades cognitivas y motoras, (iii) crean mundos ficticios que permiten diferentes disciplinas sean enseñan de una manera lúdica. Presentado como se desarrollan las habilidades cognitivas y motoras con el uso de videojuegos digitales nos ponemos en marcha para el siguiente análisis del tema dejará a la siguiente asunto: análisis de tema.

4. Análisis del videojuego *Angry Birds Space*

Nos ocuparemos de este tema en los aspectos lúdicos que se encuentran en el videojuego y, son utilizados como una estrategia para enseñar a los estudiantes, y de este modo, facilitar el aprendizaje y la comprensión del sistema solar. Lo lúdico en los videojuegos nos interesa mucho, una vez ya la serie de videojuegos *Angry Birds Space*

apelan y explotan fuertemente estos aspectos para interactuar y, en consecuencia enseñar al jugador - como veremos más adelante.

También enfatizamos que las imágenes que se exhiben no representan el videojuego completo. La opción de sólo para mostrar algunas escenas de los videojuegos tiene un enfoque didáctico y metodológico, para facilitar la comprensión del lector, ya que sería imposible presentar el videojuego en su totalidad. También nos gustaría que antes de empezar con escenas del videojuego, explicar que hay un

site en la web en el que la NASA proporciona toda la información sobre los videojuegos creados.

Figura 1. Recuperado en 07 de abril de 2019 de <<http://sservi.nasa.gov/articles/nasa-and-rovio-gamers-create-angry-birds-space/>>.

Los videojuegos de la NASA fueron creados con personajes de la franquicia Angry Birds y fue publicado en 22 de marzo de 2012 y continua siendo creados hasta la fecha (2016). Los videojuegos son accedados por millones de jugadores en todo el mundo que usan y juegan con la física en una batalla espacial entre las aves y los cerdos. Demostramos que la NASA a prestar atención al potencial de los videojuegos digitales como estrategia de enseñanza e incluso como una función de la publicidad (*advergame*⁸) que enseña no sólo a los niños acerca de la física, sino a miles de jugadores reconocen el potencial de este medio. Los desarrolladores de videojuego de la NASA:

Have incorporated concepts of human space exploration (...). From the weightlessness of space to the gravity wells of nearby planets, players use physics as they explore the various levels of the game set both on planets and in microgravity. Recuperado: en 06 de mayo. de 2016⁹.

⁸ Texto original en portugués y traducción libre al español realizada por los autores: "Advergame son videojuegos con intenciones publicitarias y presenta el potencial de una marca o una empresa" (COELHO, 2012).

⁹ Traducción libre al español realizada por los autores: "han incorporado los conceptos de la exploración espacial humana (...). De la ingravidez del espacio de los pozos de la gravedad de los

Los videojuegos se caracterizan como entretenimiento y son vistos por los jugadores como diversión. Los jugadores no se dan cuenta de que mientras juegan aprenden de la información proporcionada por el juego. Los *games*, producido por Rovio Entertainment presentan en sus estrategias jugabilidad, misiones de exploración y descubrimiento realizado por la NASA - lo que facilita el jugador para interactuar con la información dilucidado por la institución.

Figura 2. Recuperado en 07 de abril de 2019 de <https://www.youtube.com/watch?v=6cxmRgnm6UY>.

Los videojuegos son producidos por episodios que se puede acceder en diferentes momentos por los jugadores. En todos los videojuegos tenemos los personajes de la serie *Angry Bird* que motivan el aprendizaje del sistema solar a través de diferentes estrategias lúdicas. Estas estrategias se realizan por medio de (i) las imágenes de aves y cerdos, (ii) de colores, (iii) de contrastes, (iv) se utilizaron texturas. También fueran exploradas (v) las instrucciones, (vi) la posición espacial de la órbita y (vii) los temas de la gravedad y la falta de ella, en el espacio, lo que lleva al jugador a sumergirse en el videojuego y sentirse como un astronauta.

planetas cercanos, los jugadores utilizan la física a medida que exploran los diferentes niveles del juego establecidas tanto en los planetas y en condiciones de microgravedad."

Figura 3. Recuperado en 07 de abril de 2019 de <<https://www.youtube.com/watch?v=CL15siZ2pv4>>

Otros recursos lúdicos también presentes en las escenas de videojuego son (viii) la luz, (ix) los efectos especiales, (x) los escenarios rápidamente cambiantes que permiten al jugador para vivir experiencias de ganar o perder en el videojuego. De este modo, hemos podido comprobar que hay por lo menos diez diferentes estrategias lúdicas, recreativas e involucran al jugador a medida que emerge en la narración del videojuego. Brougère (1997), el primer investigador a hablar sobre la cultura juego, explica que los jugadores comienzan a jugar y constroe su próprio conocimiento, a partir del ensayo.

Figura 4. Recuperado en 07 de abril de 2019 de <<https://www.youtube.com/watch?v=CL15siZ2pv4>>.

Este conocimiento y experiencia se materializan en lo lúdico a través de las escenas que aparecen, a partir de los diferentes personajes de la serie *Angry bird* que invaden el espacio y nos hace luchar en el sistema solar en diferentes

episodios. A través de esta estrategia de jugabilidad lúdico somos llamado a participar en la trama narrativa de la NASA. Eso porque el jugador ya no es un *jugador-observador*, el se convierte en un *jugador-participante* que ayuda en el desarrollo narrativo. Así el aprender jugando (COELHO, 2012).

Figura 5. Recuperado en 07 de abril de 2019 de <<https://www.youtube.com/watch?v=Ue2l2Y0CbBs>>.

El jugador está involucrado en todas las escenas lúdicos y interactivas disponibles en los videojuegos, una vez que las escenas agrada el jugador y captura su atención y, así, enseñan con mayor eficiencia que, por ejemplo, en una clase tradicional en la que el lúdico no es explorado (DINELO, 2004). Los jugadores de la NASA se destacan, también, por la cantidad de recursos sensoriales y cinestésica, que atraen la atención y el interés del jugador - lo que facilita el aprendizaje de los contenidos explicado.

De esta manera, la estrategia de incorporar lo lúdico en la narrativa de los videojuegos lo convierten en un recurso facilitador de enseñanza y de aprendizaje, porque a partir de diferentes episodios las informaciones son transmitidas de varias maneras y estimulan y despiertan diferentes sentidos del jugador, sin hacer que el contenido que se enseña sea monótono, agotador o tedioso.

Figura 6. Recuperado en 07 de abril de 2019 de <<https://www.youtube.com/watch?v=Ue2l2Y0CbBs>>.

Comprobamos que estas características se encuentran en la ludicidad de los videojuegos de la NASA que favorecen el aprendizaje a través de estrategias cognitivas y afectivas - como se evidencia en el tema anterior. Por lo tanto, destacamos que los videojuegos de la NASA constituir como un excelente recurso educativo y es una tendencia contemporánea, de la cibercultura, de utilizar videojuegos como material de enseñanza y o advergaming el que evidencia el potencial lúdico en los video juegos. Por tanto, es importante que los profesores se adaptan a la evolución tecnológica del siglo XXI y el contexto histórico-cultural y digitales de nuestros estudiantes.

Consideraciones finales

En este estudio se comprobó que las nuevas comunicaciones, principalmente, a partir de la Web 2.0, proporcionan interacciones dialógicas entre los miembros de la comunidad digital, ya que el ciberespacio se caracteriza por ser el lugar de las interacciones democráticas, además de permitir la evolución del entorno educativo en red.

El uso de el lúdico encontrado en los videojuegos de la NASA proporcionan la flexibilidad y la creatividad, haciendo que el jugador pueda explorar e investigar. De esta manera, las escenas del videojuego animan a (i) el pensamiento creativo, (ii)

ampliar el universo del conocimiento, (iii) saciar la curiosidad y (iv) despertar la imaginación, contribuyendo, así, para el conocimiento de jugador-alumno. Destacamos que todas las estrategias lúdicas creados por los desarrolladores de Rovio Entertainment permitiran que los video juego de la NASA alcanzaran el éxito internacional.

Los videojuegos también ayudan en el desarrollo de habilidades cognitivas y motoras cuando se aplica en el entorno escolar, porque motivan la investigación y el aprendizaje más allá del aula, ya que pueden ser acesados en cualquier lugar y en cualquier momento, siempre que tengan una buena conexión con la Internet (Coelho, 2013, 2012). De esta manera, a través de los avances tecnológicos el profesor puede innovar su enseñanza mediante la aplicación de videojuegos digitales en el aula para explorar y desarrollar habilidades cognitivas y motoras de los alumnoS a través de lo lúdico (FRASCA, 2003).

A partir del análisis de los videojuegos enfatizamos que explorar los aspectos lúdicos esta siendo a cada día un recurso cada vez más utilizado por la sociedad del Siglo XXI, que está atento a los cambios y las necesida de preentar nuevas formas de información que sean más dialógica e interactiva. De esta manera, los videojuegos de la NASA evidencian los profundos cambios en la realidad social que se utilizan del lúdico para enseñarr de manera agradable y divertido. Por lo tanto, estos videojuegos se constituyen como herramientas educativas que enseñan cuando se usa correctamente mientras el jugador se divierten.

Hemos visto en esta investigación que los videojuegos digitales desempeñan el papel de enseñar, como en nuestro caso nuestro corpus que educa sobre el sistema solar, a través de la pantalla del ordenador. A partir de esta investigación y anclado en Kirriemuir, McFarlane (2004) argumentamos que las instituciones educativas deben traer los videojuegos digitales para el aula como una herramienta didáctica que facilita el aprendizaje y el desarrollo cognitivo de el alumno.

Referencias bibliográficas

ALVES, Lynn. *Games, Colaboração e Aprendizagem*. The Open University. Araújo, Karina Toledo. *Jogos e educação*. 2012. Disponível em: <http://www.unifil.br/portal/arquivos/publicacoes/paginas/2012/1/413_542_publipg.pdf>. Recuperado em 07 de abr. de 2019.

BARTRA, Roger. *Antropología del cerebro (la conciencia y los sistemas simbólicos)*, México, D.F: FCE. 2007.

BALASUBRAMANIAN, N.; WILSON, B. G. Games and Simulations. In: SOCIETY FOR INFORMATION TECHNOLOGY AND TEACHER EDUCATION INTERNATIONAL CONFERENCE. Proceedings. v.1. 2006. Disponível em: <http://site.aace.org/pubs/foresite/GamesAndSimulations1.pdf>. Recuperado em 07 abr. 2019.

BROUGÈRE Gilles. *Brinquedo e cultura*. 2 ed. São Paulo: Cortez. 1997.

COELHO, Patricia Margarida Farias. Os nativos digitais e novas competências tecnológicas. *Texto livre: Linguagem e tecnologia*, Belo Horizonte, vol. 5, n. 2, p. 88 - 95. 2012.

_____. *Games e advergames: diálogos bakhtinianos na era digital*. Hipertexto. Rio de Janeiro: Vol. 2, n. 2, p.33-51, jul-dez, 2012. Disponível em: <<http://www.latec.ufrj.br/revistas/index.php?journal=hipertexto&page=article&op=view&path%5B%5D=360>>. Recuperado em 07 abril de 2019.

COELHO, P. M. F.; COSTA, M. R. M. O ensino presencial e o ensino a distância na era digital: um estudo interdisciplinar. *Tecnologia Educacional – Revista da Associação Brasileira de Tecnologia Educacional*. Rio de Janeiro, Ano LIV -212, vol. 31, p. 85-104, jan-mar. 2016.

_____. Entre o Game Educativo e a Obra Literária: a educação inserida nas novas mídias. *EducaOnline: Educomunicação, educação e novas tecnologias*. Rio de Janeiro, vol. 7, n. 3, p.91-111. 2013.

CAILLOIS, Roger. *Os jogos e os homens: a máscara e a vertigem*. Trad. José Garcez Palha. Lisboa: Cotovia. 2001.

CASTELLS, Manuel. *A sociedade em rede*. Trad. Roneide Venâncio Majer. São Paulo: Paz e Terra. 2013.

CLARK, Anne. *Natural-Born Cyborgs: Minds, Technologies and the Future of Human Intelligence*. New York: Oxford University Press. 2003.

DINELLO, R. Os jogos e as ludotecas. Santa Maria: Pallotti. 2004.

ECK, R. V. (2006). Digital Game-Based Learning: It. Educase Review, v. 41, n. 2, p.16-30, mar. Disponível em: <https://www.educause.edu/apps/er/erm06/erm0620/asp>. Recuperado em 07 de abr. de 2019.

FRASCA, Gonçalo. Simulation versus narrative: introduction to ludology. Video/Game/Theory. Edited by Mark J.P. Wolf and Bernard Perron.

Routledge, 2003. Disponível em: <http://www.ludology.org/articles/VGT_final.pdf>. Recuperado em 07 de abr. de 2019.

GEE, J. P. Bons Videojogos + Boa Aprendizagem. Revista Perspectiva, v. 27, n. 1. 2009. Disponível em: www.perspectiva.ufsc.br. Recuperado em 07 de abr. de 2019.

GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 7. ed. São Paulo: Atlas. 2013.

GROS, B. The impact of digital games in education. First Monday, v. 8, n. 7, jul.. Disponível em: GROS, Begoña. The impact of digital games in education. First Monday, v. 8, n. 7, jul. 2003. Disponível em: http://www.firstmonday.org/ojs/issue//issue8_7/xysgros/index/html. Recuperado em 07 de abr. de 2019.

HUIZINGA, J. *Homo ludens*: O jogo como elemento da cultura. Trad. João Paulo Monteiro. São Paulo: Perspectiva. 2003.

KAPP, K. *The gamification of learning and instruction: game-based methods and strategies for training and education*. San Francisco: Pfeiffer. 2012.

KIRRIEMUIR, J.; MCFARLANE, A. Literature Review in Games and Learning. Bristol: Futurelab. 2004. Disponível em: http://www.futurelab.org.uk/resources/publications_reports_articles/literature_reviews/Literature_Review378. Recuperado em 07 abr. de 2019.

LÉVY, Pierre. Cibercultura (Trad. Carlos Irineu da Costa). São Paulo: Editora 34. 2009.

_____. A inteligência coletiva: por uma antropologia do ciberespaço. Trad. Luiz Paulo Rouanet. 5. ed. São Paulo: Loyola. 2007.

MATTAR, João. *Games em educação: como os nativos digitais aprendem*. 2 ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall. 2013.

MATURANA, R Y VARELA, F. *De máquinas y seres vivos, autopoiesis: la organización de lo vivo*. Argentina: Lumen. 2004.

MATURANA, R. *La realidad: ¿objetiva o construida? I Fundamentos biológicos de la realidad*, México: Anthropos. 1995.

NECUZZI, C. *Estado del arte sobre el desarrollo cognitivo involucrado en los procesos de aprendizaje y enseñanza con integración de las TIC*, Argentina: unicef. 2013.

PAPERT, S. *A máquina das crianças: repensando a escola na era da informática*. Trad. Sandra Costa. Porto Alegre: Artmed. 2008.

PRENSKY, Marc. *Aprendizagem baseada em jogos digitais*. Trad. Eric Yamagute. São Paulo: Senac-SP. 2012.

_____. (2006). *Don't bother me, Mom, I'm learning!:* how computers and video games are preparing your kids for 21st century success and how you can help! St. Paul: Paragon House Publishers. 2006.

RODRIGUES, Marcos. *O desenvolvimento do pré-escolar e o jogo*. Ed Vozes –2001 Petrópolis – Rio. 2001.

RUIZ, Fretas Xavier *Juegos y videojuegos. Formas de vivencias narrativas*. In: Universidad de Vic. *L'HomoVideoludens: entre la narrativa y la ludología*. Vic: Eumo Editorial, p. 17-51. 2008.

SANTAELLA, Lúcia. *Linguagens líquidas na era da mobilidade*. 2007.

_____. *A ecologia pluralista da comunicação. Conectividade, mobilidade, ubiquidade*. 2010.

SCHWARTZ, G. *Brinco, logo aprendo: educação, videogames e moralidades pós-modernas*. São Paulo: Paulus. 2014.

SITES CONSULTADOS

«Angry Birds in Space: The Final Merchandising Frontier?». PCWorld. Recuperado en: 07 de abr. de 2019.

«First Angry Birds Space Gameplay Footage Debuts from Orbit». Kotaku (en inglês). Recuperado en 07 de abr. de 2019.

Sobre os Autores

Patrícia Farias Margarida Coelho

Formada em Letras (Português/Inglês) pela Faculdade de Ciências e Letras de Bragança Paulista, com Especialização em Didática da Língua Portuguesa. Mestrado em Letras pela Universidade Mackenzie e Doutorado em Comunicação e Semiótica pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Pós-Doutorado pelo Programa de Pós-graduação em Tecnologia de Inteligência e Design Digital pela PUC-SP. Atualmente é Professora Titular no Programa de Mestrado e Doutorado em Educação da Universidade Metodista (UMESP) e professora Colaboradora do Mestrado em Educação, Subjetividade e Psicanálise da Universidade Ibirapuera (UNIB). Contato: patriciafariascoelho@gmail.com

Alzira Lobo

Graduação em História pela Universidade de São Paulo (1962), mestrado em História Social pela Universidade de São Paulo (1978), doutorado em História Social pela Universidade de São Paulo (1986) e livre-docência em Metodologia da História, pela Unesp (1998). Foi professora titular da Universidade São Marcos, onde exerceu a função de Coordenação do Programa de pós-graduação em Educação, Administração e Comunicação (nível: mestrado) e Pró-Reitora de Pós-Graduação. Faz parte, como Docente em tempo integral, do Programa de Mestrado Interdisciplinar em Ciências Humanas da Unisa.

	<p style="text-align: center;">Jairo Bandeira</p> <p>Graduado em Design, pelo Centro Universitário Belas Artes de São Paulo (2008). cursando licenciatura em Pedagogia na Faculdade Brasil-FAMOSP/SP (2017). Especialista em Gestão do Design pelo SENAI SP (2010). Especialista em Gestão, Implementação e Avaliação em EaD pela Universidade Federal Fluminense – UFF - Rio (2014). Mestre em Ciências Humanas pela Universidade de Santo Amaro - UNISA (2016).</p>
	<p>Edson Alves de Souza</p> <p>Mestre em Ciências Humanas pela Universidade de Santo Amaro- Unisa, Pós – Graduado em Gestão de Recursos Humanos pela FECAP, Administrador de empresas, pela UNI-A, Gerente e consultor em Recursos Humanos por mais de 20 anos, professor universitário desde 2006, leciona nos cursos de graduação e pós - graduação nos cursos de Administração e Gestão de Pessoas / Recursos Humanos, atualmente pesquisa o uso das tecnologias digitais na educação. e-mail: edsonalves2305@gmail.com</p>
	<p>Alcides Cruz</p> <p>Professor na Universidade Santo Amaro. Na atividade educacional desde 1992 nos cursos de pós-graduação e graduação.</p>

Vânia Amaro Gomes

Mestre em Ciências Sociais na linha de pesquisa de Sociedade, Comunicação e Linguagens, Pós Graduada em Gestão de Pessoas e Bacharel em Administração de Empresas.

Roseli Gomes

Mestre no programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciências Humanas na UNISA 2017; Psicopedagoga Institucional e Clínica (2015); graduação em Pedagogia pela Faculdade de São Paulo (2010); MBA em Processo Ensino-Aprendizagem no Ensino Superior (2004); especialista em Gestão de Negócios (1998) e graduação em Administração pela Universidade Ibirapuera (1995).

Revista EducaOnline Volume 13, Nº 2, Maio/Agosto de 2019. ISSN: 1983-2664. Este artigo foi submetido para avaliação em 07/04/2019. Aprovado para publicação em 20/04/2019.